

Received-Makale Geliş Tarihi 15.04.2025
Published-Yayınlanma Tarihi 30.06.2025
Volume-Cilt (Issue-Sayı), ss/pp 12 (120),1217-1228

Research Article /Araştırma Makalesi
10.5281/zenodo.15805556

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Kuzu

<https://orcid.org/0000-0001-5354-4368>

Bayburt Üniversitesi, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, Bayburt/ TÜRKİYE

ROR Id: <https://ror.org/050ed7z50>

Tahakkuk ve Esas Faaliyetlerden Nakit Akışı Anlamında Kârın Kalitesini Etkileyen Finansal Faktörler: Borsa İstanbul'da Bir Uygulama

Financial Factors Impacting the Quality of Earnings in Terms of Accrual and Operating Cash Flow: An Application in Borsa Istanbul

ÖZET

Bu araştırmanın amacı, yüksek kârlılık oranlarına sahip BİST- petrol sektöründe yer alan firmaların tahakkuk ve nakit anlamda kâr kalitesini etkileyen finansal faktörleri analiz etmektir. Çalışmanın literatüre en önemli katkısı, kârın kalitesini tüm boyutları ile ölçerek, farklı kâr kalitesi yapıları ve boyutlarında finansal faktörlerin rolü ve önemini saptamasıdır. Araştırmada robust regresyon yöntemi kullanılmıştır. 2014-2024 gözlem dönemi içerisinde dört farklı kâr kalitesini açıklayan model oluşturulmuştur. Bu modeller sırasıyla finansal bilgi-tahakkuk kalitesi (1/Sloan Oranı), esas faaliyetlerden nakit akışı/ dönem net kârı anlamında nakit kalitesi, tahakkuk kalitesi/nakit kalitesi değişkeni ile kâr kalitesi etkinliği ve tahakkuk ve nakit kalitesi bileşik modelleridir. Bağımsız değişkenler olarak seçilen finansal faktörler; cari oran, esas faaliyet kârı büyümesi, finansman giderleri/net satışlar, firma değeri/defter değeri, mali borç/öz sermaye, net kâr büyümesi, öz sermaye kârlılığı, piyasa değeri/defter değeri, aktif devir hızı ve aktif kârlılık oranı olarak sıralanabilir. Araştırmada elde edilen bulgular, incelenen şirketlerin kâr kalitelerinin genel olarak tahakkuklara dayalı, faaliyet temelli nakit akışı açısından yeterince desteklenmeyen ve finansal yapı ile piyasa beklentileri arasında da fiyatlama mekanizması açısından dengesizlikler barındıran çok boyutlu bir görünüme sahip olduklarını işaret etmektedir. Kâr kalitesi üzerinde tahakkukların, özellikle duran varlıklar, yabancı kaynaklar ve dönem net kârı gibi kalemler üzerinden belirgin bir etkisi bulunmaktadır. Bu durum, firma değeri ve defter değeri oluşumunda tahakkukların nakit akımlarına göre daha baskın olduğunu göstermektedir. Buna karşılık, esas faaliyet kârı ve öz kaynaklar gibi unsurlar faaliyet nakit akışlarına daha duyarlı olduğu için, piyasa değeri oluşumunda nakit temelli göstergeler daha belirleyici olmaktadır. Türkiye petrol sektöründe kârlılık oranı yüksek firmaların kâr kalitesi dinamiklerinin daha çok tahakkuklara duyarlı olarak gerçekleşmesi ise küresel petrol fiyatlarının kısmen tahakkuk temelli muhasebeleştirilen futures kontratlarının alıp satıldığı vadeli işlem piyasalarında oluşması ile ilişkilidir. Çünkü vadeli işlem piyasalarında elde edilen gelir akışları tahakkuk esasına göre izlenir.

Anahtar Kelimeler: Kâr Kalitesi, Tahakkuklar, Nakit Akışları, Robust Regresyon.

ABSTRACT

This study examines the financial determinants influencing the quality of accrual and cash profits of highly profitable enterprises in the BIST-oil industry. The study's primary contribution to the literature is elucidating the function and significance of financial aspects across various profit quality structures by assessing profit quality in all dimensions. The research used the robust regression approach. A model elucidating four distinct profit quality metrics was constructed throughout the 2014-2024 observation period. These models include financial information-accrual quality (1/Sloan Ratio), cash quality measured by cash flow from operational activities/net income for the period, a variable combining accrual quality and cash quality with earnings quality effectiveness, and composite models of accrual and cash quality. The chosen financial metrics as independent variables are the current ratio, operational profit growth, financing expenditures relative to net sales, firm value to book value, financial debt to equity, net profit growth, return on equity, market value to book value, asset turnover, and return on assets. The study's results reveal that the profit characteristics of the companies examined exhibit a multidimensional nature, marked by accrual-based accounting, inadequate support from operational cash flow, and discrepancies in the pricing mechanism relative to financial structure and market expectations. Accruals significantly influence profit quality, especially for fixed assets, foreign resources, and net profit for the period. This scenario suggests that accruals are more influential than cash flows in determining firm and book value. Conversely, when factors like operating profit and equity exhibit more sensitivity to operational cash flows, cash-based metrics are more critical in determining market value. In Turkey's oil industry, the profit quality dynamics of highly profitable enterprises exhibit greater sensitivity to accruals, which are associated with establishing global oil prices in futures markets where accrual-based futures contracts are partly traded. The revenue streams generated in future markets are monitored on an accrual basis.

Keywords: Earnings Quality, Accruals, Cash Flows, Robust Regression.

1. GİRİŞ

En temel anlatımıyla kalite, herhangi bir olgunun, ürünün veya bilginin önceden belirlenen standartlara uygunluk derecesini ifade eder. Ayrıca kalite, herhangi bir, olgu veya bilginin beklenen ihtiyaçları karşılama derecesi olarak da tanımlanabilir. Bu nedenle kalite olgusunun daha iyi kavranılabilmesi için standart kavramı doğru bir şekilde irdelenmelidir. Standart kavramı; herhangi bir durum, üründen veya bilgidenden beklenen asgari fonksiyonel özellikleri ifade eder. Bu düzlemde muhasebe bilgi sisteminin finansal raporlama işlevi yoluyla ürettiği finansal bilginin kalitesi ve kapsamı nasıl olmalıdır sorusu ön plâna çıkmaktadır.

Finansal bilgi, muhasebe bilgi sisteminin raporlama dönemleri itibarıyla işletmenin finansal bilgi kullanıcıları olan iç ve dış paydaşları kullanımına sunduğu mali nitelikteki verileri ifade edebilir. Bu doğrultuda finansal raporlamanın kapsamına yalnızca işletmelerin vergi mevzuatı ve uluslararası muhasebe-finansal raporlama standartlarıyla kaydettiği ve izlediği mali hesaplar değil, bu hesaplar yoluyla hazırlanan ve raporlanan mali tablolarda yer alan ve üretilen finansal bilgilerde finansal raporlamanın kapsamındadır. Finansal bilginin olması gereken nitelikleri; doğruluk, ilgililik, tamlık, zamanlılık, ulaşılabilirlik, anlaşılabilirlik, güvenilirlik ve maliyet olarak sıralanabilir (Çukacı, 2005: 12). Bu bağlamda hem iç hem dış paydaşlar açısından muhasebe bilgi sisteminin ürettiği en önemli finansal bilgilerden biri kârlılık rakamlarıdır.

Bilindiği üzere finans teorisinin iktisat teorisinden ayrıldığı en temel nüans noktalarından biri işletmelerin amacının kâr maksimizasyonu yerine piyasa değeri maksimizasyonu olduğunu ileri sürmesidir. Bu ayrımın en temel nedenleri, kârın risk ve paranın zaman değerini dikkate almamasının yanı sıra, işletme paydaşlarının beklentileri açısından farklılaşan birçok kâr çeşidinin olmasıdır. İşletmenin iç ve dış paydaşları açısından farklılaşan kâr beklentileri, kârın kalitesi kavramının da farklı boyutlarının öne çıkmasına neden olmaktadır. Bu çerçevede iki temel muhasebeleştirme konsepti olan nakit ve tahakkuk esasları kârın kalitesini belirleyen temel boyutlardır. Buna göre kârın kalitesinin en önemli iki boyutunu tahakkuk ve nakit akışı kalitesi oluşturmaktadır (Bkz. Denklem 1, 2). Sloan'a göre tahakkuk bileşeninin yüksek olması müdahale ve manipülasyona açık ve henüz gerçekleşmemiş kâr dinamiklerini ifade etmektedir. Bir bakıma kârın kayıtlara alınmasına rağmen nakit akışı etkisi ilerleyen raporlama dönemlerinde ortaya çıkmaktadır. Tahakkukların artması kârın sürdürülebilirliğini olumsuz etkileyerek kârın kalitesini azaltmaktadır. Bir diğer yönden esas faaliyetlerden sağlanan nakit akışları kârın sürdürülebilirliğini olumlu bir şekilde etkileyerek kârın gelecek performansı ve kalitesini artırmaktadır. (Sloan, 1996).

$$\text{Dönem Net Kârı} = \text{Faaliyetlerden Sağlanan Nakit Akımı} + \text{Tahakkuklar} \quad (1)$$

$$\text{Tahakkuklar} = (\Delta \text{Dönen Varlıklar} - \Delta \text{Nakit ve Nakit Benzerleri}) - (\Delta \text{Kısa Vadeli Borçlar} - \Delta \text{Kısa Vadeli Finansal Borçlar} - \Delta \text{Ödenecek Vergiler}) - \text{Amortisman ve Tükenme Payları} \quad (2)$$

Bu araştırmanın amacı, BİST (Borsa İstanbul) petrol endeksinde yer alan şirketlerin tahakkuk ve esas faaliyet nakit akışı anlamında kâr kalitesini etkileyen işletme içi finansal performans faktörlerini analiz etmektir. Petrol endeksi işletmelerinin seçilmesinin temel nedeni, bu şirketlerin genellikle kârlılık oranı yüksek işletmeler olmasıdır. Kârın kalitesi çeşitleri dört boyutta ele alınmıştır. Bunlar tahakkuk kalitesini ifade eden finansal bilgi kalitesi, faaliyetlerden elde edilen nakit akımları kalitesi, kârın kalitesi etkinliği ve hem finansal bilgi hem de faaliyetlerden nakit akış kalitesini birlikte ifade eden bileşik kâr kalitesi boyutlarıdır. Tahakkuk kalitesi için Sloan oranı seçilmiştir. Sloan oranının artması kâr kalitesinin azaldığını ifade ettiği için bu oran modellerin yorumlanması açısından kolay olması için 1/Sloan oranı şeklinde düzenlenmiştir. Nakit akış kalitesi anlamında faaliyetlerden nakit akımları dönem net kârına bölünmüştür. Etkinlik oranı için 1/Sloan oranını nakit akış kalitesi oranına bölünmüştür. Bileşik kâr kalitesi değişkeni ise finansal bilgi kalitesi ve nakit akış kalitesi değişkenlerinin eşit ağırlıklı ortalaması ile oluşturulmuştur. Kâr kalitesi değişkenlerini açıklayan finansal faktörler; cari oran, esas faaliyet kârı büyümesi, finansman giderleri/net satışlar, firma değeri/defter değeri, mali borç/öz sermaye, net kâr büyümesi, öz sermaye kârlılığı, piyasa değeri/defter değeri, aktif devir hızı ve aktif kârlılık oranı olarak sıralanabilir. Araştırma yöntemi robust regresyon yöntemidir. Tüm veriler Sloan endeksi yıllık bazda hesaplandığı için yıllık frekansta 2014-2024 tarihleri arasında gözlemlenmiştir.

2. LİTERATÜR TARAMASI

Finans literatüründe kârın kalitesini farklı boyutları ile araştıran birçok teorik ve ampirik makale söz konusudur. Literatür taraması, mümkün olduğu kadar güncel çalışmalar seçilerek oluşturulmuştur. Kaya (2019), 2005–2017 yılları arasında Borsa İstanbul'daki muhasebe bilgi kalitesini dört boyutta panel veri analizi yöntemi ile incelemiştir. Bulgular, kârların sürekli olduğunu, tahakkukların bu sürekliliği azalttığını ve defter değerinin hisse senedi fiyatlarını açıklamada önemli olduğunu işaret ederken, muhasebe bilgilerinin doğruluğu anlamında kârın kaliteli olduğu sonucuna varılmıştır.

Karğın ve Arıcı (2015), sermaye piyasalarında raporlanan muhasebe bilgilerinin kalitesini çok boyutlu bir yaklaşımla ölçmüşlerdir. Araştırma sonuçları, Borsa İstanbul'da sunulan muhasebe bilgilerinin genel olarak kaliteli olduğunu göstermektedir. Temiz (2018), BİST 100 endeksindeki firmalar için tahakkuk kalitesi ile kâr sürekliliği arasındaki ilişkiyi araştırmıştır. Sonuçlar, tahakkuk kalitesi ile kâr sürekliliği arasında pozitif bir ilişki olduğunu ve çalışma sermayesi değişimi arttıkça tahakkuk kalitesinin azaldığına işaret etmektedir. Gayretli ve Karacan (2020), kâr kalitesini pratik bir şekilde ölçmek amacıyla net kâr ile faaliyet nakit akışları arasındaki ilişkiyi ölçen artık nakit marjı (ANM) göstergesini araştırmışlardır. ANM'de uzun vadeli tutarsızlıklar düşük kâr kalitesine işaret etmektedir. Bu durum kısa vadeli sapmalar mevsimsel veya firma bazlı nedenlerle ortaya çıkabilmektedir.

Sakarya ve Sünbül Koçak (2016), İSO 500 içinde yer alan ve Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerde kazanç-kâr yönetimi uygulamalarının varlığını, bu uygulamaların finansal performansa etkisini ve kazanç-kâr kalitesiyle ilişkisini analiz etmişlerdir. 2006–2013 yıllarını kapsayan analiz sonucunda, BİST'te kazanç yönetimi uygulamalarının gerçekleştiği iddia edilmiştir. Ay (2024), 2001–2021 döneminde BİST Kurumsal Yönetim Endeksi'nde yer alan 57 firmanın verileriyle, kurumsal yönetimin kâr kalitesi ve kâr düzeltmesi üzerindeki etkisini panel veri yöntemiyle araştırmıştır. Sonuçlara göre, kurumsal yönetim uygulamaları ile kâr kalitesi arasında bazı değişkenler bakımından pozitif veya negatif anlamlı ilişkiler bulunurken, kurumsal yönetime katılım süresi bazı durumlarda anlamlı bir ilişki ifade etmemektedir.

Sevimli Örgün ve Aygün (2018), 2014–2015 döneminde Borsa İstanbul'a kayıtlı 130 firmada sahiplik yapısı ile kâr kalitesi arasındaki ilişkiyi araştırmışlardır. Sonuçlara göre, yalnızca yabancı sahiplik ile kâr kalitesi arasında pozitif ve anlamlı bir ilişki söz konusu iken, diğer sahiplik türleriyle anlamlı bir ilişki tespit edilememiştir. Gezgin vd., (2022), kurumsal yönetimin kâr yönetimi üzerindeki etkisini yönetim kurulu, denetim komitesi ve mülkiyet yapısı çerçevesinde ele alan ulusal ve uluslararası literatürü incelemiştir. Aynı değişkenler kullanılsa da genellikle şirketlerin yayımladığı finansal verilerin sınırlılığı ve veri erişimindeki zorluklar nedeniyle sonuçlarda farklılıklar gözlemlenmiştir.

Safcıoğlu ve Gürkan (2021), muhasebe kârı kalitesini etkileyen faktörlerin önem derecelerini belirlemek amacıyla AHP yöntemiyle analiz etmişlerdir. Yatırım danışmanlarıyla yapılan görüşmelere dayanan bulgular, kârın sürekliliğinin kâr kalitesini belirleyen en önemli unsur olduğuna işaret etmektedir. Yel (2012), İMKB'ye (BİST) kayıtlı firmaların cari dönem kârları ile gelecekteki hisse senedi getirileri arasındaki ilişkiyi incelemiştir. Sonuçlar, cari dönem nakit akışlarının tahakkuklara kıyasla gelecekteki anormal hisse senedi getirilerini öngörmede daha etkili olduğunu ifade etmektedir.

Comporek (2023), Polonya, Romanya ve Macaristan'da finans sektörü dışında faaliyet gösteren, yüksek hisse likiditesine sahip şirketlerin kâr kalitesini araştırmıştır. Bulgular, özellikle Bükreş Borsası'ndaki şirketlerin daha yüksek kâr kalitesi sunduğunu işaret etmektedir. Ibrarhim vd., (2023), Mısır Borsası'na kayıtlı firmalarda kâr kalitesinin finansal sıkıntı üzerindeki etkisini incelemiştir. Bulgular, kâr kalitesi ile finansal sıkıntı arasında anlamlı ve negatif yönlü bir ilişki olduğunu göstermektedir. Kaldıraç oranının finansal sıkıntıyı artırdığını ve sektörler arasında bu konuda farklılıklar bulunduğunu da tespit edilmiştir.

Intara vd., (2024), Tayland Borsası'nda (SET) gayrimenkul ve inşaat sektöründe faaliyet gösteren firmalarda kâr kalitesi ile firma değeri arasındaki ilişkiyi araştırmışlar ve kurumsal yönetimin bu ilişkiyi güçlendirip güçlendirmediğini incelemiştir. Bulgular, kâr kalitesi ile firma değeri arasında anlamlı ve pozitif bir ilişki olduğunu, ayrıca güçlü kurumsal yönetime sahip firmalarda bu ilişkinin daha da kuvvetli olduğunu göstermektedir. Pagalung ve Sudibdyo (2012), Endonezya sermaye piyasasında kâr kalitesinin belirleyicilerini ve ekonomik sonuçlarını inceleyerek kaldıraç, satışlar ve firma büyüklüğünün kâr kalitesini etkilediğini tespit etmişlerdir. Ayrıca, tahakkuk kalitesinin hisse senedi riskini yansıtan artık varyansla anlamlı ilişkili olduğu saptanmıştır.

Alvin ve Susanto (2022), Endonezya Borsası'nda işlem gören imalat şirketlerinde kâr kalitesini etkileyen faktörleri araştırmışlardır. Bulgular, denetçi büyüklüğü, denetim süresi, denetim uzmanlığı, firma büyüklüğü ve kaldıraç oranının kâr kalitesi üzerinde etkili olduğuna; yatırım fırsat seti, büyüme fırsatı, yönetsel ve kurumsal sahiplik gibi değişkenlerin ise istatistiksel olarak anlamlı bir etkisinin olmadığına işaret etmektedir. Esmaceli vd., (2016), Tahran Menkul Kıymetler Borsası'nda işlem gören şirketlerde denetçi uzmanlığı ve iç kontrol zayıflıklarının kâr kalitesi üzerindeki etkilerini incelemişlerdir. Bulgular, denetçinin sektör uzmanlığının kâr kalitesini anlamlı şekilde artırdığını ve iç kontrol zayıflıklarının bu ilişkiyi zayıflattığını, ancak denetçi uzmanlığının bu olumsuz etki üzerinde sınırlayıcı bir rol oynadığını ifade etmektedir.

An (2017), 1995–2006 döneminde Kore Borsası'na kayıtlı firmaların kâr kalitesini, Uluslararası Finansal Raporlama Standartları çerçevesinde karar faydası ve hesap verebilirlik boyutlarında değerlendirmişlerdir. Bulgulara göre, kâr yönetiminde muhafazakârlık dışında Koreli firmaların kâr kalitesinin gelişmiş ülkelere kıyasla daha düşük olduğunu ve ekonomik teşviklerden yararlanabilmek için kâr yönetimi uygulamalarının yaygın olduğu ifade edilebilir. Penman ve Zhang (2002), muhafazakâr muhasebeleştirme konsepti uygulayan firmalarda yatırım düzeyindeki değişimlerin kâr kalitesini nasıl etkilediğini incelemişlerdir. Geçici yatırım artışları kârları düşürürken, azalmalar kârları yapay şekilde yükseltebilmektedir. Bu durum cari kârın gelecekteki kârları yansıtmaya gücünü zayıflatmaktadır. Çalışmada geliştirilen göstergeler, bu etkileşimin gelecekteki net faaliyet varlık getirilerini ve hisse senedi getirilerini öngörebildiğini göstermektedir. Ayrıca yatırımcıların bu durumu yeterince fark edemedikleri sonucu da gözlemlenmiştir.

3. ARAŞTIRMA VERİ SETİ VE YÖNTEMİ

3.1. Veri Seti

Araştırmanın veri seti oluşturulmasında iki temel kıstas belirlenmiştir. Bunlardan birincisi kârın kalitesinin ölçümünün hem tahakkuk hem esas faaliyetlerden nakit akışı olmak üzere tüm boyutları ile yapılmasıdır. İkinci ölçüt ise kâr kalitesi üzerinde teorik olarak anlamlı etkide bulunması muhtemelen tüm bilanço ve işletme içi performans göstergelerinin seçilmesidir. Araştırmada verilerin elde edilebilirliği çerçevesinde seçilen firmalar BİST-petrol endeksindeki firmalardır. Bu firmaların seçilmesindeki temel neden kârlılık oranlarının yüksek olmalıdır. Dolayısıyla araştırmada kârlılığı yüksek olan işletmelerde kâr kalitesini araştırmak literatür açısından daha anlamlı sonuçlar sağlayacaktır. Araştırma verileri yıllık frekansta 2014-2024 yıl sonu değerleri üzerinden gözlemlenmiştir (Bkz. Tablo 1).

Tablo 1. Veri Seti

DEĞİŞKEN	TİP	VERİ KAYNAĞI (Erişim Tarihi, 11.05.2025)
<i>FİNANSAL BİLGİ KÂR KALİTESİ- (1/SLOAN ORANI 1996), TAHAKKUK KALİTESİ) *</i>	<i>BAĞIMLI</i>	<i>Investing pro plus veri tabanı</i>
<i>ESAS FAALİYET NAKİT AKIŞI KÂR KALİTESİ**</i>	<i>BAĞIMLI</i>	<i>Investing pro plus veri tabanı ve Finnet Veri Tabanı</i>
<i>KÂR KALİTESİ ETKİNLİĞİ***</i>	<i>BAĞIMLI</i>	<i>Investing pro plus veri tabanı</i>
<i>BİLEŞİK KÂR KALİTESİ****</i>	<i>BAĞIMLI</i>	<i>Investing pro plus veri tabanı</i>
AKTİF DEVİR HIZI	BAĞIMSIZ	Finnet Veri Tabanı
AKTİF KÂRLILIK	BAĞIMSIZ	Finnet Veri Tabanı
CARİ ORAN	BAĞIMSIZ	Finnet Veri Tabanı
ESAS FAALİYET KÂRI BÜYÜME ORANI	BAĞIMSIZ	Finnet Veri Tabanı
FİNANSMAN GİDERLERİ/NET SATIŞLAR	BAĞIMSIZ	Finnet Veri Tabanı
FİRMA DEĞERİ/DEFTER DEĞERİ	BAĞIMSIZ	Finnet Veri Tabanı
ESAS FAALİYET KÂRI KALİTESİ	BAĞIMSIZ	Finnet Veri Tabanı
MALİ BORÇ/ÖZ SERMAYE	BAĞIMSIZ	Finnet Veri Tabanı
NET KÂR BÜYÜME ORANI	BAĞIMSIZ	Finnet Veri Tabanı
ÖZ SERMAYE KÂRLILIĞI	BAĞIMSIZ	Finnet Veri Tabanı
PİYASA DEĞERİ/DEFTER DEĞERİ	BAĞIMSIZ	Finnet Veri Tabanı
SEÇİLEN ŞİRKETLER*****		

*Investing veri tabanında lde edilen Sloan oranı (Tahakkuklar/Toplam Varlıklar) arttıkça kâr kalitesi düşer. Ancak model sonuçlarının yorumu daha kolay olması için bu değer 1/Sloan oranı olarak düzeltilmiş ve daha sonra normalize edilmiştir.

**Investing veri tabanından elde edilen işletme faaliyetlerinden net nakit akışı verileri, finnet veri tabanından elde edilen dönem net kâr verilerine bölünmüştür.

*** Tahakkuk temelli olmayan esas faaliyetlerden elde edilen nakit akışları oranının tespit etmek için, esas faaliyet nakit akışı kâr kalitesi değişkeni finansal bilgi kalitesi değişkenine bölünerek oluşturulmuştur.

**** Esas faaliyet kârı kalitesi ve finansal bilgi kalitesi değişkenleri eşit ağırlıkları kullanılarak hesaplanmıştır.

***** BİST-PETROL SEKTÖRÜ, AYGAZ - (AYGAZ), İPEK DOĞAL ENERJİ - (IPEKE), PETKİM - (PETKM), TURCAS PETROL - (TRCAS), TÜPRAŞ - (TUPRS)

Araştırmada tüm istatistik testler Eviews-12 paket programı yardımıyla gerçekleştirilmiştir. Araştırma veri setine ilişkin yapılan ilk analiz tanımlayıcı istatistiklerin uygulanmasıdır. Sonuçlar değişkenlerin çoğunun yüksek standart sapma ve çarpıklık değerlerine sahip olduğunu göstermektedir. Bu sonuçlar veri setinin heterojen olduğunu ortaya koymaktadır. "Net Kâr Büyüme Oranı" ve "Esas Faaliyet Kârı Büyüme Oranı" gibi değişkenler hem minimum ve maksimum değerler açısından hem de çarpıklık bakımından aşırı uç değerlere sahip olması serilerde olası aykırı gözlemler olduğuna işaret etmektedir. Jarque-Bera test sonuçlarına göre, genel olarak değişkenler normal dağılıma sahip değildir (Bkz. Tablo 2).

Tablo 2. Tanımlayıcı İstatistikler

	Ortalama	Medyan	Maximum	Minimum	Standart Sapma	Çarpıklık	Baskılık	Jarque-Bera	Olasılık	Toplam	Toplam Kareler Sapması	Güçlem
Aktif Devir Hızı	1531667	1565000	4040000	0,39	0,78	1109942	5471322	1103532	0	3676000	1410653	24
Aktif Kârlılık	9612917	7335000	2701000	1100000	6426132	1140935	3739307	5753506	0,06	2307100	9497891	24
Cari Oran	1964167	1305000	8450000	0,82	1998745	2803039	9297584	7108768	0	4714000	9188458	24
Esas Faaliyet Kârı Büyüme Oranı	7909458	1955500	6727400	-6844000	1802946	2174039	7030696	3515229	0	1898270	747641,2	24
Finansman Giderleri/Net Satışlar	7318750	3735000	2886000	0,27	8558171	1658956	4356328	1284816	0	1756500	1684573	24
Firma Değeri/Defter Değeri	1750833	1850000	4190000	-2620000	1494671	-1042837	4522835	6669058	0,04	4202000	5138298	24
ESAS FALİYET KÂRI KALİTESİ	0,56	0,53	1000000	0,51	0,10	4234449	1995445	3591754	0	1332913	0,22	24
Mali Borç/Öz Sermaye	6253125	5476500	1524500	1880000	5280667	0,22	1432888	2643608	0,27	1500750	64136,53	24
Net Kâr Büyüme Oranı	9592125	1442000	1654410	-8584000	3456528	4068650	1879242	3156161	0	2302110	2747945	24
Öz Sermaye Kârlılığı	2369417	1943500	6234000	3870000	1578496	0,77	2831801	2418461	0,30	5686600	5730794	24
Piyasa Değeri/Defter Değeri	1645833	1550000	3070000	0,51	0,72	0,52	2477538	1360629	0,51	3950000	1177018	24
FINANSAL BİLGİ KÂRI KALİTESİ (1/Sloan Oranı, Tahakkuk Kalitesi)	0,84	0,88	1000000	0	0,18	-4300150	2044350	3782407	0	2022517	0,77	24
ESAS FALİYET NAKİT AKIŞI KÂRI KALİTESİ	1960301	1014977	2155535	-0,12	4279611	4234449	1995445	3591754	0	4704723	4212467	24
KÂRI KALİTESİ ETKİNLİĞİ	0,46	0,49	0,57	0	0,11	-3111910	1275938	1339814	0	1096063	0,29	24
BİLEŞİK KÂRI KALİTESİ	0,46	0,47	0,71	0	0,11	-2624657	1452388	1603552	0	1108528	0,29	24

Araştırma veri setine ilişkin yapılan ikinci analiz Augmented-Dickey Fuller testi yardımıyla yapılan birim kök testleridir (Dickey ve Fuller, 1979). Birim kök testlerinde elde edilen sonuçlar, farklı model yapılarında farklı değişkenlerin farklı seviyelerde durağan olmasıdır (Bkz. Tablo 3) Hem tanımlayıcı istatistikler hem de birim kök testi sonuçları gözetilerek araştırma metodolojisi seçilmelidir. Bu bağlamda veri setinde uç değerler olduğu için araştırma metodolojisi olarak robust regresyon yöntemi seçilmiştir.

Tablo 3. Augmented Dickey-Fuller Birim Kök Testi Sonuçları

GECİKME UZUNLUĞU SCHAWARZ BİLGİ KRİTERİNE GÖRE EViews-12 PROGRAMI TARAFINDAN BELİRLENMİŞTİR SEVİYE	Sabit Terimli		Sabit Terim ve Trendli		Sabit Terim ve Trendsiz	
	T istatistiği	Olasılık	T istatistiği	Olasılık	T istatistiği	Olasılık
Aktif Devir Hızı	0,0212	0,0941	0,0989	NA	0,2406	0,2522
Aktif Kârlılık	0,0324	0,3465	0,0371	0,4467	0,3135	0,0604
Cari Oran	0,6651	0,8771	0,7751	0,9966	0,3446	0,7948
Esas Faliyet Kârı Büyüme Oranı	0,6687	NA	0,9206	NA	0,4804	NA
Finansman Giderleri/Net Satışlar	0,3744	0,146	0,1684	NA	0,7603	0,7056
Firma Değeri/Defter Değeri	0,4177	0,2974	0,1281	0,6653	0,4061	0,1453
Mali Borç/Öz Sermaye	0,3902	0,2987	0,8089	0,105	0,5777	0,1804
Net Kâr Büyüme Oranı	0,1173	NA	0,0629	NA	0,0223	NA
Öz Sermaye Kârlılığı	0,028	0,1981	0,0599	0,4293	0,3228	0,0238
Piyasa Değeri/Defter Değeri	0,4475	0,3416	0,122	0,5479	0,253	0,1724
FİNANSAL BİLGİ KÂR KALİTESİ (1/Sloan Oranı, Tahakkuk Kalitesi)	0,0199	0,0792	0,1315	0,094	0,6402	0,8211
ESAS FALİYET NAKİT AKIŞI KÂR KALİTESİ	0,1672	0,0213	0,2081	0,0746	0,0219	0,0012
KÂR KALİTESİ ETKİNLİĞİ	0,1009	0,0087	0,1626	0,0395	0,6011	0,5023
BİLEŞİK KÂR KALİTESİ	0,1739	0,0382	0,1688	0,1412	0,5062	0,7597
BİRİNCİ FARK	Sabit Terimli		Sabit Terim ve Trendli		Sabit Terim ve Trendsiz	
	T istatistiği	Olasılık	T istatistiği	Olasılık	T istatistiği	Olasılık
D(Aktif Devir Hızı)	0,0338	NA	0,1818	NA	0,0016	NA
D(Aktif Kârlılık)	0,0015	0,0427	0,0059	0,2533	0,0001	0,0029
D(Cari Oran)	0,0599	0,9757	0,1127	0,2057	0,0053	0,6202
D(Esas Faliyet Kârı Büyüme Oranı)	0,6683	NA	0,5333	NA	0,2095	NA
D(Finansman Giderleri/Net Satışlar)	0,0011	NA	0,0339	NA	0,0001	NA
D(Firma Değeri/Defter Değeri)	0,0547	0,0679	0,0686	0,1842	0,0039	0,0047
D(Mali Borç/Öz Sermaye)	0,1591	0,0329	0,1649	0,0625	0,0162	0,0186
D(Net Kâr Büyüme Oranı)	0,0017	NA	0,0007	NA	0,0001	NA
D(Öz Sermaye Kârlılığı)	0,0018	0,0288	0,0061	0,2204	0,0001	0,0016
D(Piyasa Değeri/Defter Değeri)	0,0547	0,1048	0,1256	0,2707	0,002	0,0086
D(FİNANSAL BİLGİ KÂR KALİTESİ (1/Sloan Oranı, Tahakkuk Kalitesi))	0,0288	0,0275	0,0851	0,1296	0,0011	0,0003
D(ESAS FALİYET NAKİT AKIŞI KÂR KALİTESİ)	0,1672	0,0213	0,2081	0,0746	0,0219	0,0012
D(KÂR KALİTESİ ETKİNLİĞİ)	0,0121	0,001	0,0102	0,005	0,0011	0
D(BİLEŞİK KÂR KALİTESİ)	0,0066	0,0047	0,0271	0,024	0,0002	0,0002

Notlar:

NA: Test istatistiği teknik nedenlerle hesaplanamamıştır,

a: (*) %10'da anlamlı; (**) %5'te anlamlı; (***) %1'de anlamlı ve (hayır) Anlamlı Değil

b: SIC'ye dayalı Gecikme Uzunluğu

c: MacKinnon (1996) tek taraflı p-değerlerine dayalı olasılık,

3.2. Yöntem

Araştırma yöntemi tanımlayıcı istatistikler ve birim kök testi sonuçlarına göre belirlenmiştir. Araştırma yöntemi olarak Huber' in M tahmini yöntemine dayanan robust regresyon yöntemi seçilmiştir. Huber yönteminin seçilmesinin nedeni, tanımlayıcı istatistikler sonuçları çerçevesinde kurulacak regresyon modelinin uç değerlere ve çarpıklıklara duyarlılığı olacağından ötürü ve çok fazla sayıda değişken kullanılması ve veri gözlemi boyutunun sınırlı olması olmasıdır. Bir diğer yönden değişkenlerin aynı seviyede durağan olmaması da bir başka yöntemsel zorluktur. Regresyon yönteminin bu model zorluklarını aşabilmede en etkili regresyon yöntemi olmasıdır. Yöntem klasik regresyonda olduğu gibi küçük hatalar için karesi alınmış kayıp fonksiyonları kullanırken, büyük hataları minimize etmek için ağırlıkları azaltarak uç değerlerin etkisini sınırlar (Huber, 1964) (Bkz. Denklem 3).

$$\beta = \arg \min_{\beta} \sum_{i=1}^n \rho \left[(y_i - x_i^t \beta) / \hat{\sigma} \right] \quad (3)$$

$\beta = \arg \min_{(\beta)} \dots$: Argmin ifadesi, parametre vektörü β için en küçük değeri arar.

$\sum_{i=1}^n$: $i = 1$ 'den n 'e kadar toplam

$\rho \left[(y_i - x_i^t \beta) / \hat{\sigma} \right]$: ρ fonksiyonu, standartlaştırılmış artık (residual) üzerine uygulanır.

3.3. Araştırma Tasarımı

Araştırmada farklı boyutlarıyla kârın kalitesini robust regresyon yöntemiyle açıklayan işletme içi finansal faktörlerin yer aldığı dört temel model yapısı oluşturulmuştur. Bu modellerde bağımsız değişkenler aynı olup bağımlı değişkenler sırasıyla, finansal bilgi anlamında kâr kalitesi (Sloan oranı veya tahakkuk kalitesi), esas faaliyet kârı kalitesi, kâr kalitesi etkinliği (finansal bilgi kalitesi/esas faaliyet kârı kalitesi) ve bileşik kâr kalitesi (eşit ağırlıklı finansal bilgi kalitesi + esas faaliyet kârı kalitesi) olarak sıralanabilir (Bkz. Denklem 4, 5, 6, 7).

Finansal Bilgi Kâr Kalitesi (Sloan Oranı-Tahakkuk Kalitesi) (4)

$$\text{Finansal_Bilgi_Kâr_Kalitesi} = \beta_1 * \text{Cari_Oran} + \beta_2 * \text{Esas_Faaliyet_Kârı} + \beta_3 * \text{Finansman_Gideri} + \beta_4 * \text{Firma_Değeri/Defter_Değeri} + \beta_5 * \text{Borç/Özsermaye} + \beta_6 * \text{Net_Kâr_Büyüme} + \beta_7 * \text{Öz_Sermaye_Kârlılığı} + \beta_8 * \text{Piyasa/Defter_Değeri} + \beta_9 * \text{Aktif_Devir_Hızı} + \beta_{10} * \text{Aktif_Kârlılık} + C$$

Esas Faaliyet Kârı Kalitesi (5)

$$\text{Esas_Faaliyet_Kârı_Kalitesi} = \beta_1 * \text{Cari_Oran} + \beta_2 * \text{Esas_Faaliyet_Kârı} + \beta_3 * \text{Finansman_Gideri} + \beta_4 * \text{Firma_Değeri/Defter_Değeri} + \beta_5 * \text{Borç/Özsermaye} + \beta_6 * \text{Net_Kâr_Büyüme} + \beta_7 * \text{Öz_Sermaye_Kârlılığı} + \beta_8 * \text{Piyasa/Defter_Değeri} + \beta_9 * \text{Aktif_Devir_Hızı} + \beta_{10} * \text{Aktif_Kârlılık} + C$$

Kâr Kalitesi Etkinliği (6)

$$\text{Kâr_Kalitesi_Etkinliği} = \beta_1 * \text{Cari_Oran} + \beta_2 * \text{Esas_Faaliyet_Kârı} + \beta_3 * \text{Finansman_Gideri} + \beta_4 * \text{Firma_Değeri/Defter_Değeri} + \beta_5 * \text{Borç/Özsermaye} + \beta_6 * \text{Net_Kâr_Büyüme} + \beta_7 * \text{Öz_Sermaye_Kârlılığı} + \beta_8 * \text{Piyasa/Defter_Değeri} + \beta_9 * \text{Aktif_Devir_Hızı} + \beta_{10} * \text{Aktif_Kârlılık} + C$$

Bileşik Kâr Kalitesi (7)

$$\text{Bileşik_Kâr_Kalitesi} = \beta_1 * \text{Cari_Oran} + \beta_2 * \text{Esas_Faaliyet_Kârı} + \beta_3 * \text{Finansman_Gideri} + \beta_4 * \text{Firma_Değeri/Defter_Değeri} + \beta_5 * \text{Borç/Özsermaye} + \beta_6 * \text{Net_Kâr_Büyüme} + \beta_7 * \text{Öz_Sermaye_Kârlılığı} + \beta_8 * \text{Piyasa/Defter_Değeri} + \beta_9 * \text{Aktif_Devir_Hızı} + \beta_{10} * \text{Aktif_Kârlılık} + C$$

4. ARAŞTIRMA SONUÇLARI

Araştırmada kârın kalitesini farklı boyutlarıyla ölçen dört farklı robust regresyon modeli Eviews-12 paket programı yardımıyla tahmin edilmiştir. Modellere ilişkin katsayı sonuçları ilk olarak denklem formatında sunulmuştur (Bkz. Denklem 8, 9, 10, 11). Bir sonraki aşamada modellerin hem ayrı ayrı, hem de karşılaştırılmalı olarak yorumlanabilmesi için katsayılar ve açıklama güçleri çerçevesinde model tahmin tablosu oluşturulmuştur. Bu bağlamda tüm modeller sırasıyla birbirlerinden bağımsız olarak yorumlanmalıdır (Bkz. Tablo 4).

Finansal Bilgi Kâr Kalitesi (Sloan Oranı-Tahakkuk Kalitesi) (8)

$$\text{Finansal_Bilgi_Kâr_Kalitesi} = 0.007583 * \text{Cari_Oran} - 0.000052 * \text{Esas_Faaliyet_Kârı} - (0.000975 * \text{Finansman_Gideri} + 0.057092 * \text{FV_BV} - 0.000450 * \text{Borç/Özsermaye} + 0.000021 * \text{Net_Kâr_Büyüme} + 0.000781 * \text{Öz_Sermaye_Kârlılığı} - 0.059564 * \text{PD_DD_MV_BV} - 0.010604 * \text{Aktif_Devir_Hızı} - 0.001405 * \text{Aktif_Kârlılık} + 0.903750$$

Esas Faaliyet Nakit Akışı Kâr Kalitesi (9)

$$\text{Esas_Faaliyet_Kârı_Kalitesi} = -0.011507 * \text{Cari_Oran} + 0.000006 * \text{Esas_Faaliyet_Kârı} + 0.001461 * \text{Finansman_Gideri} - 0.043101 * \text{FV_BV} + 0.000310 * \text{Borç/Özsermaye} + 0.000012 * \text{Net_Kâr_Büyüme} - 0.001153 * \text{Öz_Sermaye_Kârlılığı} + 0.050501 * \text{PD_DD_MV_BV} + 0.001022 * \text{Aktif_Devir_Hızı} + 0.006708 * \text{Aktif_Kârlılık} + 0.526809$$

Kâr Kalitesi Etkinliği (10)

$$\text{Kâr_Kalitesi_Etkinliği} = 0.020296 * \text{Cari_Oran} - 0.000142 * \text{Esas_Faaliyet_Kârı} - 0.004615 * \text{Finansman_Gideri} + 0.167080 * \text{FV_BV} - 0.000963 * \text{Borç/Özsermaye} + 0.000048 * \text{Net_Kâr_Büyüme} + 0.004373 * \text{Öz_Sermaye_Kârlılığı} - 0.235604 * \text{PD_DD_MV_BV} - 0.038131 * \text{Aktif_Devir_Hızı} - 0.007786 * \text{Aktif_Kârlılık} + 0.661662$$

Bileşik Kâr Kalitesi (11)

$$\text{Bileşik_Kâr_Kalitesi} = -0.006909 * \text{Cari_Oran} + 0.000042 * \text{Esas_Faaliyet_Kârı} + 0.000085 * \text{Finansman_Gideri} - 0.018270 * \text{FV_BV} + 0.000168 * \text{Borç/Özsermaye} - 0.000012 * \text{Net_Kâr_Büyüme} - 0.000093 * \text{Öz_Sermaye_Kârlılığı} + 0.018426 * \text{PD_DD_MV_BV} - 0.003442 * \text{Aktif_Devir_Hızı} - 0.000104 * \text{Aktif_Kârlılık} + 0.481285$$

Finansal bilgi-tahakkuk kâr kalitesini ölçen modelde tüm katsayılar %5 düzeyinde anlamlıdır. Esas faaliyet kârı büyümesi, finansman giderleri/net satışlar, mali borç/özsermaye, piyasa değer/defter değeri, aktif devir hızı ve aktif kârlılık oranı değişkenleri katsayıları negatif, diğerleri pozitif işaretlidir. Negatif işaretleri değişkenleri yorumlamamız gerekirse, esas faaliyet kârları tahakkuklara duyarlıdır, finansman giderleri ve finansal borçlar tahakkuk esasına göre muhasebeleştirilmiştir. İşletmelerin tahakkuklara bağımlı mali yapısı da piyasa değerinin spekülâtif değerlenmesine yol açmıştır. Firma aktifleri içerisinde duran varlıklarda tahakkuklara bağımlılık yüksek iken, cari oranın işaretinin pozitif olması dönen varlıkların nakit esasına göre işlediğini göstermektedir. Net kârlar esas faaliyet kârlarına göre tahakkuka daha az duyarlıdır. Muhtemelen bunun nedeni dönem net kârına ulaşırken tahakkuk temelli unsurlar olan finansman giderlerinin faaliyet kârından düşülmesi ile ilgili olabilir. Firma değeri/defter değeri ve öz kaynak kârlılığı değişkenlerinin katsayılarının pozitif olması, firmanın geçmişte ve gelecekteki projeksiyonel nakit akışlarının tahakkuk esas değil nakit esasına göre oluştuğunu ifade ederken, firmanın öz kaynakları da nakit esasına göre şekillenmiştir. Ancak bu sonuçların daha anlamlı olması için etkinlik ve bileşik kâr kalitesi modeli sonuçları ile değerlendirilmelidir.

Esas faaliyetlerden nakit akışları kâr kalitesi modelinde cari oran, firma değeri/defter değeri ve özkaynak kârlılığı değişkenleri katsayıları negatif, diğer değişkenlerin katsayıları pozitif işaretlidir. Elde edilen sonuçlar dönen varlıkların, öz kaynakların ve gelecekteki nakit akışı projeksiyonunda esas faaliyetlerden nakit akışı etkisinin yeterli olmadığını işaret etmektedir. Teoriyle uyumlu bir şekilde aktifler esas faaliyetlerden nakit akışı sağlamaktadır. Modelde tüm katsayılar %5 düzeyinde anlamlıdır.

Kâr kalitesi etkinliği modeli dönem net kârı içerisinde elde edilen esas faaliyetlerden elde edilen net nakit akımlarının tahakkuklara duyarlılığını ölçmektedir. Oranın yüksek olması tahakkuklardan bağımsız gerçekleşen esas faaliyetlerden nakit akışı derecesi anlamına gelmektedir. Modelde tüm değişkenler %5 düzeyinde anlamlıdır. Cari oran, firma değeri/defter değeri, net kâr büyüme ve öz kaynak kârlılığı değişkenleri katsayıları pozitif diğer değişkenler negatif işaretlidir. Pozitif işaretli değişkenlerde raporlanan esas faaliyet nakit akımlarının tahakkuklara duyarlılığı daha düşük iken, negatif işaretli değişkenlerin duyarlılığı tahakkuklara duyarlılığı daha fazladır. Bileşik kâr kalitesi modelinde tüm değişkenler %5 düzeyinde anlamlıdır. Esas faaliyet kârı büyüme, finansman giderleri/net satışlar, mali borç/öz sermaye ve piyasa değeri/defter değeri değişkenleri katsayıları pozitif, diğerleri negatif işaretlidir.

Bu dört model birlikte analiz edilmesi gerekirse, işletmelerin kâr kalitesi açısından tek yönlü bir analizle değerlendirilemeyeceği, aksine tahakkuklar, faaliyet performansı ve finansal yapı gibi faktörlerin birlikte yorumlanması gerektiği iddia edilebilir. Bazı firmalar tahakkuklara dayalı olarak kârlarını aşırı yüksek gösterebilmektedir. Bazı firmalar ise faaliyet kârı üretirken değerlendirme oranları anlamında piyasa beklentilerinden sapmaktadır. Öte yandan bazı değişkenlerin yön değiştirmesi, örneğin cari oran veya piyasa/defter değeri gibi, bu değişkenlerin bağlama duyarlı olduğunu ve sabit yorumlarla değerlendirilmemesi gerektiğini göstermektedir. Sonuç olarak bu modeller birlikte analiz edildiğinde, kâr kalitesinin çok boyutlu, zamanla değişebilen ve işletme stratejisine bağlı olarak şekillenen bir yapı olduğu net bir şekilde ifade edilebilir. Bu nedenle, işletme içi ve dışı paydaş karar vericiler için yalnızca tek bir kâr kalitesi göstergesine bakmak yerine, çoklu modellerin birlikte analiz edilmesi daha sağlıklı ve stratejik bir değerlendirme sunacaktır. Bu nedenle sonuç kısmında bilanço ve gelir tablosu hesapları üzerinden daha ayrıntılı bir değerlendirme yapılmıştır.

Tablo 4. Robust Regresyon Modelleri Sonuçları

BAĞIMLI DEĞİŞKEN	FİNANSAL BİLGİ KÂR KALİTESİ (A)		ESAS FAALİYET KÂRI KALİTESİ (B)		KÂR KALİTESİ ETKİNLİĞİ(A/B)		BİLEŞİK KÂR KALİTESİ (A*0,5+B*0,5)	
	KATSAYI	OLASILIK K	KATSAYI	OLASILIK	KATSAYI	OLASILIK K	KATSAYI I	OLASILIK K
BAĞIMSIZ DEĞİŞKENLER								
CARİ ORAN	0,007583	0,00	-0,011507	0,00	0,020296	0,00	-0,006909	0,00
ESAS FAALİYET KÂRI BÜYÜME	-0,000052	0,00	0,000006	0,19	-0,000142	0,00	0,000042	0,00
FİNANSMAN GİDERLERİ/NET SATIŞLAR	-0,000975	0,00	0,001461	0,00	-0,004615	0,00	0,000085	0,03
FİRMA DEĞERİ/DEFTE R DEĞERİ	0,057092	0,00	-0,043101	0,00	0,167080	0,00	-0,018270	0,00
MALİ BORÇ/ÖZ SERMAYE	-0,000450	0,00	0,000310	0,00	-0,000963	0,00	0,000168	0,00
NET KÂR BÜYÜME	0,000021	0,00	0,000012	0,00	0,000048	0,00	-0,000012	0,00
ÖZ KAYNAK KÂRLILIĞI	0,000781	0,00	-0,001153	0,00	0,004373	0,00	-0,000093	0,02
PİYASA DEĞERİ/DEFTE R DEĞERİ	-0,059564	0,00	0,050501	0,00	-0,235604	0,00	0,018426	0,00
AKTİF DEVİR HIZI	-0,010604	0,00	0,001022	0,00	-0,038131	0,00	-0,003442	0,00
AKTİF KÂRLILIK	-0,001405	0,00	0,006708	0,00	-0,007786	0,00	-0,000104	0,28
C	0,903750	0,00	0,526809	0,00	0,661662	0,00	0,481285	0,00
R-squared	0,108921		0,457892		0,295986		0,319224	
Rw-squared	0,46859		0,684796		0,815206		0,887121	
Adjusted R-squared	-0,576524		0,040885		-0,245563		-0,20	
Adjusted Rw-squared	0,46859		0,684796		0,815206		0,89	
Olasılık	0,0		0,0		0,0		0,0	

5. SONUÇ

Kârlılık oranları değerlendirme değişkenleri ile işletmelerin hedef ve amaçlarına ulaşmada en önemli finansal göstergelerin başında gelmektedir. Kârlılık oranlarının önemli bir finansal performans göstergesi olması, kârlılığın niceliği ve niteliğine ilişkin işletmenin iç ve dış paydaşları açısından birtakım beklentiler oluşmasına neden olur. Beklentiler ile de birlikte kârlılığın düzeyi ve yapısına dair birtakım standartlar oluşur. Kârın kalitesi kavramı ise dönem net kârının kârlılığa ilişkin oluşan standartları karşılayabilme derecesini ifade etmektedir. Kâr kalitesi, işletmenin raporladığı finansal bilgilerin, bu bilgileri kullanan iç ve dış paydaşların beklentilerini ve karar alma süreçlerinde ihtiyaç duydukları güvenilirlik, doğruluk ve süreklilik standartlarını karşılama düzeyidir.

Kârın kalitesinin oluşumu tahakkuk ve nakit esasları olmak üzere iki temel muhasebeleştirme mantığı temelinde gerçekleşir. Nakit esaslı, gelir ve giderlerin yalnızca nakit tahsilatı veya ödemesi gerçekleştiğinde muhasebeleştirilmesi iken, tahakkuk esaslı gelir ve giderlerin, gerçekleştiği dönemde (nakit hareketinden bağımsız olarak) kaydedilmesini ifade eder. Kâr kalitesi açısından, tahakkuk esasına dayalı kârlar, ekonomik faaliyetleri daha doğru yansıtsa da tahakkukların oranı arttıkça kâr kalitesi düşebilir çünkü bu durum, nakit destekli realize edilemeyen kârların yükseldiğini gösterebilir.

Bu bağlamda tahakkuk ve nakit esaslı çerçevesinde kârın kalitesini belirleyen standartlar iki boyuta ayrılmaktadır. Bunlar birincisi dönem net kârı içerisinde tahakkuk etkisinin düşük olmasıdır. Muhasebede tahakkuk, bir gelir veya giderin dönemsel ilkesine göre, ilgili döneme ait olduğu için kayıtlara alınmasıdır. Bu kayıt, gelir tahsil edilmeden veya gider ödenmeden yapılabilir. Kârın içinde tahakkukların yer alması, o döneme ait olan ama nakit hareketi henüz gerçekleşmemiş gelir ve giderlerin de kâr hesaplamasına dahil edildiği anlamına gelir. Kârın içerisinde yer alan tahakkuk etkisi henüz gerçekleşmemiş ve gelecekte gerçekleşmesi muhtemel kârları ifade ettiği için manipülasyona açıktır. Bu manipülatif etkide finansal raporlamanın çıktısı olan finansal bilginin doğruluğu zedelemektedir. Ayrıca kâr oranlarının sürdürülebilirliğini olumsuz etkilemektedir.

Bir diğer boyut ise dönem net kârının işletmenin esas faaliyetlerinden elde edilen nakit akışları kaynaklı olmasıdır. Kârın kalitesinin faaliyetlerden nakit akışı temelli olması, işletmelerin esas faaliyetlerinin etkinliğini de ortaya koyar. Çünkü işletme teorisi anlamında işletmelerin esas faaliyet alanı dışından elde edeceği nakit akışlarına bağımlı olması, kârlılık oranlarının sürdürülebilirliğini düşürerek işletme

başarısızlıklarına ve iflaslarına neden olabilir. Bir diğer yönden faaliyetlerden nakit akışı temelli kârlar yalnızca performans anlamında değil, kârların tahakkuklardan bağımsızlığı anlamında da kârın kalitesini artırır.

Bu araştırmada 2014-2024 dönemi arasında BİST-Petrol sektöründe yer alan işletmelerin tahakkuklar ve esas faaliyet nakit akışları temelinde kâr kalitesini etkileyen faktörler robust regresyon yöntemiyle analiz edilmiştir. Araştırmada dört farklı kâr kalitesi modeli oluşturulmuştur. Birinci modelde tahakkuk kalitesini ölçen model 1/Sloan oranı yardımıyla oluşturulmuştur. İkinci modelde esas faaliyetlerden nakit akışları/dönem net kârı rasyosu yardımıyla esas faaliyet nakit akışı kâr kalitesi ölçülmüştür. Üçüncü modelde ise tahakkuk kalitesi/nakit akışı kalitesi değişkeni oluşturularak kâr kalitesi etkinliği analiz edilmiştir. Dördüncü modelde ise tahakkukların ve esas faaliyet nakit akışı kâr kalitesi bileşik olarak incelenmiştir. Araştırma sonuçlarında modeller sırasıyla yorumlandığı için sonuç kısmında açıklayıcı bağımsız değişkenlerin kâr kalitesi boyutlarını etkileme dinamiği ayrı ayrı ele alınmalıdır.

Cari oranın finansal bilgi kalitesinde pozitif, ancak faaliyet ve bileşik kâr kalitesinde negatif etkisi, kısa vadeli likiditenin tahakkukları azaltmasına rağmen esas faaliyetlerden sürdürülebilir nakit üretimini yeterince desteklemediğini göstermektedir. Esas faaliyet kârı büyümesinin tahakkuk kalitesi ve etkinlik üzerinde negatif, bileşik modelde ise zayıf pozitif etkisi, kâr artışlarının çoğunlukla tahakkuk kalemlerinden kaynaklandığını ve gerçek nakit akışını yeterince yansıtmadığını göstermektedir. Finansman giderleri/net satışlar oranının tahakkuk kalitesinde negatif, ancak faaliyet kârı kalitesinde pozitif etkisi, finansman yükünün kârlılığı tahakkuk bazında yüksek gösterse de maliyet yönetimi iyi olan firmalarda faaliyet kârlılığını desteklediğini, ancak genel olarak tahakkuklara dayalı yapısıyla nakit kalitesini zayıflattığını işaret etmektedir. Firma değeri/defter değeri oranının tahakkuk kalitesi ve etkinlikte pozitif, ancak esas faaliyet ve bileşik modellerde negatif etkisi, yatırımcıların gelecekteki kârları nakit bazlı beklentilerle fiyatladığını, ancak faaliyet kaynaklı gerçek nakit üretiminin bu beklentileri henüz karşılamadığı anlamına gelmektedir. Mali borç/özsermaye oranının tahakkuk kalitesi ve etkinlikte negatif, ancak faaliyet ve bileşik kâr kalitesinde pozitif etkisi, borçlu firmaların faaliyet kârını destekleyebilse de bu kârların tahakkuklara dayalı olması nedeniyle daha kırılgan ve sürdürülemez olduğunu göstermektedir.

Net kâr büyümesinin çoğu modelde pozitif etkisi, kârlılığın genellikle faaliyet performansı ile desteklendiğini ve kâr kalitesini artırdığını gösterirken, bileşik modeldeki kısmi negatiflik bu büyümenin zaman zaman tahakkuk kalemleriyle yapay biçimde gerçekleştiğini işaret etmektedir. Özsermaye kârlılığının finansal bilgi ve etkinlik modellerinde pozitif, ancak esas faaliyet ve bileşik modellerde negatif etkisi, yüksek özsermaye getirilerinin çoğu zaman tahakkuklara ve finansal yatırımlara dayandığını, bu nedenle her zaman sürdürülebilir faaliyet temelli kâr kalitesini yansıtmadığını ifade etmektedir. Piyasa değeri/defter değeri oranının tahakkuk ve etkinlikte negatif, ancak faaliyet ve bileşik modellerde pozitif etkisi, yatırımcıların gelecekte nakit akışı beklentisi taşıdığını, ancak geçmişteki kârların bu beklentiyi tam karşılamadığını ve bu nedenle spekülasyon değerlemelerin kâr kalitesini olumsuz etkileyebileceği ileri sürülebilir. Aktif devir hızının tahakkuk kalitesi, etkinlikte ve bileşik göstergede negatif, ancak faaliyet kârında pozitif etkisi, satışların hızlı gerçekleşmesinin her zaman nakit yaratmadığını, çoğu zaman tahakkuklara dayandığını; ancak faaliyet açısından bu hızın verimli işleyişin bir göstergesi olabileceğini göstermektedir. Aktif kârlılığın yalnızca faaliyet modelinde pozitif, diğer modellerde negatif etkisi, varlıkların faaliyetlerden kâr sağladığını ancak bu kârların genellikle tahakkuklara dayalı ve sürdürülebilirlik açısından zayıf olduğunu ifade etmektedir. Elde edilen ampirik sonuçlar çerçevesinde Kâr kalitesini etkileyen bilanço ve gelir tablosundaki temel ana hesaplar üzerinden de analiz edilebilir. Bu bağlamda elde edilen ampirik sonuçlara çerçevesinde kâr kalitesinin nispi etkilerini ifade eden tablo oluşturulmuştur (Bkz. Tablo 5).

Tablo 5. Robust Regresyon Modelleri Sonuçları Nispi Karşılaştırma Sonuçları

TEMEL HESAPLAR	TAHAKKUKLARA BAĞIMLILIK (A)	FAALİYET NAKİT AKIMI ETKİSİ (B)	NİSPİ KARŞILAŞTIRMA
DÖNEN VARLIKLAR	ZAYIF	ZAYIF	B>A
DURAN VARLIKLAR	GÜÇLÜ	ZAYIF	A>B
YABANCI KAYNAKLAR	GÜÇLÜ	GÜÇLÜ	B>A
ÖZKAYNAKLAR	ZAYIF	GÜÇLÜ	B>A
SATIŞLAR	GÜÇLÜ	GÜÇLÜ	B>A
ESAS FAALİYET KÂRI	GÜÇLÜ	GÜÇLÜ	B>A
DÖNEM NET KÂRI	ZAYIF	GÜÇLÜ	A>B
FİRMA DEĞERİ	ZAYIF	ZAYIF	A>B
DEFTER DEĞERİ	ZAYIF	ZAYIF	A>B
PİYASA DEĞERİ	GÜÇLÜ	GÜÇLÜ	B>A

Dönen varlıklar tahakkuklara bağımlı ve esas faaliyetlerden nakit akışı zayıf bir kâr kalite dinamiği ortaya koyarken, duran varlıklar tahakkuklara daha fazla duyarlı duyarlıdır ve esas faaliyet nakit akımlarına daha az duyarlı kâr yapısı göstermektedir. Yabancı kaynaklar öz kaynaklara göre tahakkuklara daha duyarlı iken, öz kaynakların sağladığı kâr ve nakit akışında esas faaliyet kârı etkisi daha güçlüdür. Gelir tablosu açısından net satışların sağladığı kâr dinamiğine faaliyetlerden nakit akışı etkisi tahakkuk etkisinden daha fazladır. Dönem net kârı teorik çerçeveye uygun bir şekilde esas faaliyet kârına göre tahakkuklara daha bağımlıdır. Esasında esas faaliyet kârı işletme faaliyetleri temelli nakit akışları çerçevesinde oluşmasına rağmen, esas faaliyet kârı da kısmen tahakkuklara duyarlıdır. Firma değeri oluşumunda tahakkukların etkisi, nakit akımlarından daha güçlüdür. Bu durum esasında kâr kalitesine ilişkin geleceğe yönelik güçlü bir sinyaldir. Çünkü bu sinyal işletmenin gelecekteki asgari beş yıl boyunca elde edeceği nakit akışların tahakkuklara daha duyarlı gerçekleşeceğini ifade etmektedir. Yine buna paralel bir şekilde firmaların defter değerinde tahakkukların etkisi daha güçlüdür. Bununla birlikte öz kaynakların faaliyet nakit akışı etkisi daha güçlü olduğu için, piyasa değeri oluşumunda faaliyet nakit akışı etkisi daha güçlüdür.

Araştırma kapsamındaki şirketlerin Türkiye'nin en kârlı firmalarının başında gelmesi ve görece düşük ve sürdürülemeyen zayıf kâr kalitesi, Türkiye için finansal raporlamanın kalitesi ve işletmelerin faaliyet etkinliğini artıracak politikaların uygulanması gerektiğini işaret etmektedir. BİST-Petrol sektöründeki firmaların kârlılık oranları yüksek olmasına rağmen tahakkuklara dayalı daha zayıf bir kâr kalitesi dinamiği sergilemesi küresel ölçekte petrol piyasalarının işleyişi ile ilişkilendirilebilir. Günümüzde petrol fiyatları tahakkuklar temelli vadeli işlem piyasalarında futures kontratlar üzerinden oluşmaktadır. Dolayısıyla bu firmaların kâr dinamiklerini de bu kontratlar belirlediği için tahakkuk etkisi, faaliyetlerden nakit akışı etkisinden daha güçlüdür. Çünkü futures kontratlar tahakkuk esasına göre muhasebeleştirilir. Futures kontratlardan elde edilen gelirler sözleşme tarihinde ortaya çıkmasına rağmen, vadeli bir işlem olarak ilerleyen dönemlerde nakit akışlarına realize edilir.

KAYNAKÇA

- Alvin, A., & Susanto, Y. (2022). Factors affecting earnings quality. *Jurnal Bisnis dan Akuntansi*, 24(1), 145–156. <https://doi.org/10.34208/jba.v24i1.1401>
- An, Y. (2017). Measuring earnings quality over time. *International Journal of Economics and Financial Issues*, 7(3), 82–87.
- Ay, F. (2024). Kurumsal yönetim verileri ile kâr kalitesi arasındaki ilişkinin XKURY endeksine göre bir uygulaması. *Ekonomi İşletme ve Maliye Araştırmaları Dergisi*, 6(3), 232–252.
- Beyer, A., Guttman, I., & Marinovic, I. (2018). *Earnings management and earnings quality: Theory and evidence* (SSRN Working Paper No. 2516538). <https://doi.org/10.2139/ssrn.2516538>
- Comporek, M. (2023). Earnings quality among high-share liquidity companies: Evidence from Central and Eastern European firms. *International Journal of Management and Economics*, 59(4), 315–332. <https://doi.org/10.2478/ijme-2023-0021>
- Çukacı, Y. C. (2005). Ekonomik değer olarak bilginin muhasebe, işletmeler ve genel ekonomi açısından değerlendirilmesi. *Doğu Anadolu Bölgesi Araştırmaları*, 3(1), 11–19.
- Dickey, D. A., & Fuller, W. A. (1979). Distribution of the estimators for autoregressive time series with a unit root. *Journal of the American Statistical Association*, 74(366a), 427–431.
- Esmaili, M., Abolpour, M., & Valipour, H. (2016). The impact on earnings quality audit and internal control weaknesses in companies listed on the Tehran Stock Exchange. *Journal of Economics Finance and Accounting*, 3(4), 285–298. <https://doi.org/10.17261/Pressacademia.2016.344>
- Finnet Veri Tabanı (2025), <https://www.finnet2000.com/f2000plus/>,
- Gayretli, B., & Karacan, S. (2020). Artakalan nakit marjı. *Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi*, 40(2), 129–149. <https://doi.org/10.35343/kosbed.840135>
- Gezgin, T., Hanay, U., & Işık Özder, S. (2022). Kurumsal yönetimin kar yönetimi üzerindeki etkisi: Literatür değerlendirmesi. *Topkapı Sosyal Bilimler Dergisi*, 1(2), 121–142.
- Huber, P. J. (1964). Robust estimation of a location parameter. *The Annals of Mathematical Statistics*, 35(1), 73–101. <https://doi.org/10.1214/aoms/1177703732>

- Ibrarhim, M. Z., Azzam, M. E., & ElBasuony, H. M. A. (2023). The impact of earnings quality on the corporate financial distress: Empirical evidence from Egypt. *Scientific Journal for Financial and Commercial Studies and Research*, 4(1), 37–67.
- Intara, P., Sangwichitr, K., & Sattayarak, O. A. (2024). Earnings quality and firm value: Does corporate governance matter? *Cogent Business & Management*, 11(1). <https://doi.org/10.1080/23311975.2024.2386158>
- İnvesting pro plus veri tabanı, (2025), <https://tr.investing.com/>,
- Karğın, M., & Arıcı, N. D. (2015). Muhasebe bilgilerinin kalitesini ölçmeye yönelik bir çalışma: Borsa İstanbul. *Muhasebe ve Finansman Dergisi*, 67, 1–22. <https://doi.org/10.25095/mufad.396571>
- Kaya, E. (2019). Muhasebe bilgi kalitesinin çok boyutlu ölçümü: Borsa İstanbul uygulaması. *İzmir İktisat Dergisi*, 34(2), 157–170. <https://doi.org/10.24988/ije.2019342786>
- Nissim, D. (2024). *Earnings quality, fundamental analysis and valuation* (Columbia Business School Research Paper No. 3794378). SSRN. <https://doi.org/10.2139/ssrn.3794378>
- Pagalung, G., & Sudibdyo, B. (2012). The determinant factors of earnings quality and economic consequences. *EKUITAS (Jurnal Ekonomi dan Keuangan)*, 16(1), 105–120. <https://doi.org/10.24034/j25485024.y2012.v16.i1.2318>
- Penman, S. H., & Zhang, X.-J. (2002). Accounting conservatism, the quality of earnings, and stock returns. *The Accounting Review*, 77(2), 237–264. <https://doi.org/10.2308/accr.2002.77.2.237>
- Safcıoğlu, U., & Gürkan, S. (2021). Yatırımcılar açısından muhasebe karının kalitesini etkileyen faktörlerin belirlenmesi. *Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi*, 23(4), 733–750. <https://doi.org/10.31460/mbdd.878788>
- Sakarya, Ş., & Sünbül Koçak, Z. (2016). Kazanç kalitesi ve yönetiminin işletmelerin finansal performansı üzerine etkisi: İSO 500 işletmeleri üzerine bir araştırma. *Yönetim ve Ekonomi Dergisi*, 23(3), 733–749. <https://doi.org/10.18657/yonveek.281958>
- Sevimli Örgün, G., & Aygün, M. (2018). Ownership structure and earnings quality: An examination on Borsa İstanbul. *Journal of Accounting and Taxation Studies*, 11(3), 333–348. <https://doi.org/10.29067/muvu.373662>
- Sloan, R. G. (1996). Do stock prices fully reflect information in accruals and cash flows about future earnings? *The Accounting Review*, 71(3), 289–315.
- Temiz, H. (2018). Tahakkuk kalitesi ve kârın süreğenliği arasındaki ilişkinin incelenmesi: BİST 100 örneği. *Muhasebe ve Finansman Dergisi*, 79, 81–94. <https://doi.org/10.25095/mufad.438774>
- Yel, T. (2012). Kar kalitesi ve hisse senedi getirileri arasındaki ilişkinin İMKB’de test edilmesi [Testing the relationship between earnings quality and stock returns in ISE]. *Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi*, 8(16), 119–135.